

Actitudes hacia la diversidad en la educación superior: comparación entre futuros docentes de la educación y ciencias del deporte

Salvador Pérez-Muñoz¹ <https://orcid.org/0000-0002-7130-1199>
Sandra L. Medina-Cárdenas^{2*} <https://orcid.org/0000-0002-1942-8264>
Amparo Casado Melo¹ <https://orcid.org/0000-0003-4950-1343>
Alberto Rodríguez-Cayetano¹ <https://orcid.org/0000-0003-2683-7178>

¹ Facultad de Educación. Universidad Pontificia de Salamanca. 37007 Salamanca, España.
(correo-e sperezmu@upsa.es; acasadome@upsa.es; arodriguezca@upsa.es)

² Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Salamanca, Salamanca, España.
(correo-e sandramedina@usal.es)

*Autor a quien debe ser dirigida la correspondencia.

Recibido Sep. 3, 2025; Aceptado Oct. 16, 2025; Versión final Nov. 22, 2025, Publicado Jun. 2026

Resumen

Este estudio analiza las percepciones de futuros docentes de Educación Infantil y Primaria y profesionales en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte sobre enfoques de educación inclusiva, y la influencia de su formación universitaria en contenidos relacionados con la atención a la diversidad. Se aplica la Escala de Percepciones sobre Inclusión y Atención a la Diversidad, mediante un cuestionario de 47 ítems a un total de 372 estudiantes matriculados en estos grados. Los resultados muestran que las estudiantes mujeres, que representan el 46,4% de la muestra, presentan actitudes más favorables que los hombres hacia la inclusión educativa. Asimismo, se observa una mejora progresiva en dichas actitudes a medida que el alumnado avanza en sus estudios. Se concluye que es necesario incorporar formación en inclusión desde los primeros cursos de todas las titulaciones, con el fin de fortalecer la preparación docente y promover una sociedad más equitativa e inclusiva.

Palabras clave: actitudes hacia la inclusión; educación inclusiva; atención a la diversidad; profesorado en formación; educación superior

Attitudes towards diversity in higher education: a comparison among future teachers of education and sport sciences

Abstract

This present study assesses the perceptions of future teachers in early childhood and primary education, as well as professionals in physical activity and sports sciences, regarding inclusive education approaches and the influence of their university training on diversity-related content. The perceptions scale on inclusion and attention to diversity, a 47-item questionnaire, is applied to a total of 372 students enrolled in these degrees. The results show that female students, representing 46.4% of the sample, show more favorable attitudes than men towards inclusive education. Additionally, a progressive improvement in these attitudes is observed as students advance in their studies. It is concluded that inclusion training should be incorporated from the early years of all degree programs to strengthen teacher preparation and to promote a more equitable and inclusive society.

Keywords: attitudes towards inclusion; inclusive education; attention to diversity; teachers in training; higher education

INTRODUCCIÓN

En el contexto educativo actual, se demanda al profesorado una visión integral del alumnado en todos los niveles formativos. Esta exigencia implica que los docentes desempeñen un papel clave en la configuración de entornos de aprendizaje capaces de organizar y adaptar el proceso didáctico a estudiantes con distintos niveles de competencia y necesidades educativas (Rodríguez et al., 2022). La capacidad del profesorado para responder a la heterogeneidad del alumnado no solo es necesaria desde el punto de vista pedagógico, sino que también puede generar beneficios sociales significativos (Messiou et al., 2020). En este escenario, la actitud del profesorado frente a la diversidad se erige como un factor determinante para lograr una inclusión educativa efectiva (Khamzina et al., 2024). Desde esta perspectiva, la formación inicial del profesorado se configura como un componente esencial para promover una educación inclusiva que favorezca la participación, la interacción y el aprendizaje colaborativo de todo el alumnado (Jacob y Pillay, 2022). Los docentes desempeñan un rol central en la planificación, implementación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula (Muñoz-Cantero y Losada-Puente, 2018). Su actitud ante la diversidad, el contacto con el alumnado, su capacidad para implicar a las familias y el desarrollo de competencias específicas inciden directamente en la aceptación e inclusión del estudiantado con necesidades educativas específicas (Collado-Sanchís et al., 2020; Sanahuja et al., 2018). Por tanto, resulta imprescindible que los programas de formación docente integren contenidos y experiencias que permitan identificar, comprender y atender las distintas necesidades del alumnado, así como adaptar la enseñanza a sus características individuales, en consonancia con los principios de los modelos educativos actuales (Goig et al., 2020; Solís et al., 2019).

A lo largo de las últimas décadas, los sistemas educativos han evolucionado desde planteamientos segregadores hacia enfoques inclusivos orientados a garantizar la equidad y la atención a la diversidad. Uno de los marcos pedagógicos más relevantes en este proceso se encuentra el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que ofrece directrices para personalizar la enseñanza mediante estrategias sustentadas en la neuroeducación. El DUA promueve la planificación anticipada de las actividades para todo el alumnado, el acceso a la información desde diferentes estilos de aprendizaje y la presentación de contenidos con distintos niveles de complejidad (Agustí et al., 2021). De este modo, contribuye significativamente a la creación de entornos de aprendizajes inclusivos y accesibles. Esta perspectiva inclusiva se encuentra alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, cuyo cumplimiento fue asumido por el Gobierno de España en 2015 (Negrín y Marrero, 2021). En particular, el ODS 4.a promueve la creación de entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces, que garanticen oportunidades educativas igualitarias y personalizadas para todo el alumnado (Jacob y Pillay, 2022; Khamzina et al., 2024). En esta misma línea, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, incorpora de manera transversal el principio de atención a la diversidad, subrayando la importancia de adaptar la enseñanza a las características individuales del estudiante mediante metodologías diferenciadas, apoyos específicos y la generación de un clima de aula inclusivo (González y Macías, 2018; Muñoz-Cantero y Losada-Puente, 2018).

Asimismo, la UNESCO señala que la educación inclusiva debe entenderse como un proceso continuo orientado a dar respuesta a la diversidad del alumnado, mediante la participación activa de todos los estudiantes y la eliminación de cualquier forma de exclusión. Dentro de este marco, cobra especial relevancia la necesidad de formar al profesorado en competencias pedagógicas aplicables al aula como vía para avanzar hacia una escuela más equitativa y sensible a las diferencias. En consonancia con esta idea, Slee (2019) y Pérez-Jorge et al. (2016) argumentan que la inclusión educativa no debe limitarse a intervenciones curriculares, metodológicas u organizativas puntuales, sino que ha de concebirse como una transformación profunda del sistema educativo y de la sociedad, sustentada en el respeto a la diversidad y en la justicia social.

En este proceso de transformación, la actitud del profesorado adquiere un papel clave para fomentar contextos escolares inclusivos. Superar prejuicios, evitar la indiferencia y desarrollar una mirada empática hacia la diferencia son aspectos fundamentales para promover la pluralidad y la heterogeneidad en las aulas (Mayo, 2022). En esta línea, diversos estudios han puesto de manifiesto que la actitud del profesorado hacia la discapacidad, la diversidad y la inclusión educativa está estrechamente vinculada con la formación recibida (Muntaner-Guasp et al., 2023; Navarro-Mateu et al., 2020). Asimismo, se han identificado variables personales que influyen en dichas actitudes, como la edad, el género, la experiencia profesional o el área de conocimiento (Abellán et al., 2019). A partir de esta evidencia, diversos autores subrayan la importancia de fortalecer la preparación del profesorado en aspectos clave para la educación inclusiva, apostando por una formación universitaria que reconozca y aborde la diferencia como una riqueza educativa (Florian y Camedda, 2020; Llorent y Álamo, 2019). Esta orientación, que implica avanzar tanto en el diseño curricular como en la implementación de prácticas docentes inclusivas, representa una valiosa oportunidad para las instituciones de educación superior. En este sentido, rediseñar la formación del profesorado desde una perspectiva inclusiva permite incorporar enfoques teóricos, prácticos y reflexivos que capaciten a los futuros docentes para desenvolverse con éxito en contextos diversos (Arnaiz-Sánchez et al., 2023).

Desde esta visión transformadora, la educación inclusiva se configura así como un pilar esencial del sistema educativo, sustentado en el principio del derecho universal a una educación de calidad. Promover oportunidades equitativas para todo el alumnado requiere un cambio estructural en la organización educativa, en el diseño de las políticas formativas y en las creencias del profesorado sobre la diversidad (Echeita, 2022). En este sentido, la inclusión no puede entenderse como una mera estrategia metodológica o una medida de apoyo puntual, sino como una forma de concebir la educación y la sociedad. Tal como sostienen nuevamente Slee (2019) y Pérez-Jorge et al. (2016), se trata de una apuesta ética y política que exige una profunda revisión de las prácticas educativas tradicionales. A la luz de estas consideraciones, resulta imprescindible seguir investigando cómo se percibe y se aborda la educación inclusiva en la formación inicial del profesorado. Comprender las percepciones del estudiantado no solo permite identificar fortalezas y áreas de mejora, sino también orientar procesos formativos más coherentes con los principios de equidad y justicia educativa que rigen los sistemas educativos actuales.

El presente estudio tiene un doble propósito. En primer lugar, se propone analizar la percepción que tienen los futuros docentes de los grados en Educación Infantil, Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD) en relación con los enfoques de la educación inclusiva y la atención a la diversidad del alumnado. En segundo lugar, se pretende examinar en qué medida su formación universitaria incorpora contenidos vinculados con la implementación de una educación inclusiva, tanto en el ámbito escolar formal como en contextos educativos no formales, especialmente en el caso del alumnado de CAFyD, cuya proyección profesional abarca diversos escenarios de intervención.

METODOLOGÍA

Se empleó un diseño descriptivo-correlacional utilizando un cuestionario en línea desarrollado y administrado a través de la plataforma Qualtrics. El cuestionario fue difundido a los estudiantes mediante un código QR y aplicado de forma transversal en los meses de febrero y marzo de 2025. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, es decir, la selección de los participantes se realizó en función de la presencia de características que respondían a los objetivos del estudio.

La muestra del estudio estuvo compuesta por 372 estudiantes de los grados en Educación Infantil (8,3%), Educación Primaria (32,8%) y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (45,2%), pertenecientes a la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca. En cuanto al sexo de los participantes, el 56,7 % se identificó como hombre, el 46,4 % como mujer, el 1,3 % no indicó su sexo, y el 0,5 % se identificó como persona no binaria. Respecto a la distribución por edad, el 28 % tenía 18 años, el 13,4 % tenía 19, el 18,3 % tenía 20, el 16,9 % tenía 21, el 7,8 % tenía 22, y el 6,7 % tenía 23 años.

Agrupando por rangos de edad, el 42,2 % se encontraba entre los 18 y 19 años, el 35,2 % entre los 20 y 21, el 14,2 % entre los 22 y 23, y el 8,1 % tenía 24 años o más. En cuanto al tipo de estudios cursados, el 8,3 % del alumnado pertenecía al Grado en Educación Infantil, el 32,8 % al Grado en Educación Primaria y el 45,2 % al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD). Finalmente, según el curso académico en el que se encontraban matriculados, el 33,1 % cursaba primer curso, el 15,6 % segundo curso, el 20,2 % tercer curso, y el 16,1 % cuarto curso.

Procedimiento

El estudio se desarrolló conforme a los principios éticos recogidos en la Declaración de Helsinki (2013) y al Código de Ética de la American Psychological Association (APA), garantizando el consentimiento informado, el anonimato y el respeto a las respuestas de los participantes. Asimismo, se respetaron las directrices del Acuerdo de Oviedo y la normativa legal española vigente en materia de investigación con personas (Real Decreto 561/1993). Todos los participantes firmaron un consentimiento informado y participaron de forma voluntaria. Previo a la aplicación del cuestionario se solicitaron los permisos pertinentes a las autoridades académicas de la Facultad de Educación. Tras la autorización institucional, se informó al alumnado sobre los objetivos del estudio y el procedimiento de participación. La cumplimentación del cuestionario se realizó a través de la plataforma Qualtrics, accediendo mediante un código QR. Durante el proceso, el equipo investigador estuvo presente para resolver posibles dudas. Una vez finalizada la recogida de datos, la información fue tratada y analizada mediante el programa estadístico SPSS versión 28.0.

Instrumentos de medida

El cuestionario diseñado para esta investigación fue elaborado mediante la herramienta Qualtrics y se estructuró en siete bloques. El primer bloque ofrecía información general sobre el estudio y solicitaba el consentimiento informado a los participantes, garantizando así el cumplimiento ético de la investigación. El segundo bloque recogía datos sociodemográficos de los participantes, como el sexo, la edad, el grado

académico y el curso en el que estaban matriculados. El tercer bloque abordó la experiencia personal y el contacto con la discapacidad mediante cinco ítems dicotómicos (sí/no), explorando la cercanía con personas con discapacidad, la convivencia con compañeros en clases generales y de educación física, la participación en actividades deportivas inclusivas y la presencia de necesidades educativas específicas. Este bloque permitió contextualizar las percepciones y competencias del alumnado respecto a la inclusión.

A partir del cuarto bloque se incorporaron subescalas derivadas de la Escala de Percepciones sobre Inclusión y Atención a la Diversidad (PIAD), validada por Paz y Cardona (2014), que evaluaron los enfoques, actitudes, creencias y la formación del alumnado en relación con la educación inclusiva. La subescala de percepción sobre la educación inclusiva, compuesta por ocho ítems, midió el acuerdo con principios fundamentales como la enseñanza conjunta, la necesidad de apoyos, la creencia en el potencial de todos los estudiantes y la formación docente en diversidad. La consistencia interna se midió con alfa de Cronbach ($\alpha = .85$). Cada ítem se respondió en una escala Likert de 1 a 4, donde puntuaciones bajas reflejaban percepciones negativas y altas, positivas. Las medias, entre 3.36 y 3.61, evidencian una tendencia general favorable hacia la inclusión (véase tabla 1).

Tabla 1. Información descriptiva de las subescalas del instrumento de medida aplicado

<i>Medidas</i>	<i>M</i>	<i>DE</i>
Percepción sobre la educación inclusiva ($\alpha = .85$)		
Estoy a favor de la diversidad en las aulas, es decir, que todos los estudiantes aprendan juntos, independientemente de sus capacidades	3,36	0,77
Una atención adecuada de la diversidad necesita de la presencia en las aulas de profesores de apoyo (profesional de EE, orientador, etc.), además del profesor regular (docente permanente a cargo del grupo de alumnos/as).	3,45	0,64
Pienso que todos los estudiantes pueden aprender, a pesar de sus diferencias sociales, económicas, culturales e	3,58	0,69
La atención a la diversidad beneficia y mejora la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.	3,48	0,60
Pienso que la atención a la diversidad debiera ir dirigida a todos los niveles de educación (infantil, primaria, secundaria y universitaria).	3,61	0,58
Pienso que todos los maestros y docentes deberían recibir, en el grado o en el máster, formación relacionada con la atención a la diversidad, incluyendo contenidos sobre educación especial y educación intercultural.	3,56	0,61
Es necesario que los planes de estudio de las carreras de profesorado contengan materias o temas relacionados con la atención a la diversidad.	3,49	0,62
Como futuro docente, aceptaría que un profesor de apoyo compartiera la docencia conmigo en mi aula.	3,54	0,61
Percepción de competencia sobre educación inclusiva adquirida ($\alpha = .83$)		
Pienso que, durante mi formación en el Grado aprendí a ser autocrítico/a con mis opiniones, creencias y comportamientos de cara a la diversidad	3,11	0,77
Pienso que, durante mi formación en el Grado aprendí a reconocer la diversidad como un recurso para mejorar el proceso de enseñanza	3,05	0,84
Pienso que, durante mi formación en el Grado, aprendí a tener buenas expectativas de cara al desarrollo potencial de todos los estudiantes.	3,28	0,73
Pienso que, durante mi formación en el Grado, aprendí a planificar acciones de adaptación de la enseñanza para estudiantes con necesidades de aprendizaje.	2,89	0,88
Pienso que, durante mi formación en el Grado, aprendí a aplicar estrategias didácticas centradas en los estilos y ritmos de aprendizaje.	3,00	0,85
Pienso que, durante mi formación en el Grado, aprendí a evaluar auténticamente el aprendizaje de los estudiantes.	3,17	0,67
Actitud inclusiva y apertura hacia la diversidad ($\alpha = .68$)		
Pienso que todos los estudiantes deberían estar en las aulas ordinarias, independientemente de sus capacidades.	2,99	0,80
Pienso que todos los estudiantes pueden aprender, a pesar de sus diferencias.	3,57	0,62
Pienso que las expectativas de los profesores son una clave determinante para el éxito de los estudiantes.	3,45	0,69
Pienso que la educación inclusiva requiere que todos los profesores trabajen de forma coordinada.	3,56	0,63
Siento que he recibido la formación necesaria en la universidad para atender la diversidad de los estudiantes.	2,74	0,88
Tengo una buena actitud y disposición para trabajar con personas con ritmos y estilos de aprendizaje diversos.	3,32	0,71
Soy tolerante con aquellas personas que tienen costumbres, creencias o pensamiento diversos a los míos.	3,47	0,65
Percepción sobre la profundidad percibida de la formación en inclusión ($\alpha = .87$)		
Considero que, en mis estudios de Grado, recibí formación sobre aspectos teóricos y experiencias prácticas relacionadas con el diseño de las adaptaciones significativas como medida de atención a la diversidad, con la siguiente profundidad	2,72	0,83
Considero que en mis estudios de Grado recibí formación sobre adaptaciones metodológicas (adaptar la forma de enseñar del profesor en el aula) con la siguiente profundidad	2,83	0,84
Considero que, en mis estudios de Grado, recibí formación sobre estrategias organizativas (agrupamiento flexible, aprendizaje cooperativo, acción tutorial entre pares) con la siguiente profundidad	2,91	0,86
Considero que, en mis estudios de Grado, recibí formación sobre procesos de reflexión crítica sobre los estereotipos y creencias acerca de la diversidad, con la siguiente profundidad.	2,90	0,88

El bloque sobre competencias y habilidades adquiridas en educación inclusiva, compuesto por seis ítems, evaluó las capacidades desarrolladas durante la formación universitaria, incluyendo autocrítica, planificación de adaptaciones y estrategias centradas en los estilos de aprendizaje. La fiabilidad del bloque fue $\alpha = .83$ y las medias, entre 2.89 y 3.28, reflejan un nivel percibido de competencia moderado, con margen de mejora en áreas específicas. El bloque de actitudes hacia la diversidad y la inclusión educativa ($\alpha = .68$) se midió mediante siete ítems y evaluó la predisposición del alumnado ante la diversidad en el contexto educativo. Las puntuaciones oscilaron entre 2.74 y 3.57, mostrando una actitud generalmente favorable hacia la inclusión. No obstante, el ítem "Siento que he recibido la formación necesaria en la universidad para atender la diversidad" obtuvo una puntuación relativamente baja, lo que indica una percepción insuficiente de preparación en este aspecto.

El bloque sobre profundidad percibida de la formación en inclusión ($\alpha = .87$) evaluó, mediante cuatro ítems, la percepción del alumnado sobre la profundidad con la que se trabajaron contenidos clave de la inclusión educativa, como el diseño de adaptaciones curriculares, metodológicas y organizativas, metodologías inclusivas, organización escolar flexible y la reflexión crítica sobre estereotipos y creencias en torno a la diversidad. Las puntuaciones medias, situadas entre 2.72 y 2.91, reflejan que el alumnado percibe una formación limitada en estos contenidos. Cada bloque del cuestionario fue diseñado con el objetivo de obtener una visión integral sobre las percepciones, conocimientos y actitudes del alumnado universitario respecto a la inclusión educativa y la atención a la diversidad, permitiendo así un análisis detallado de diversos aspectos de su formación inicial. En todos los casos, los valores de fiabilidad obtenidos pueden considerarse aceptables según los criterios establecidos.

Estrategia de análisis estadísticos

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo empleando pruebas paramétricas. Dichas pruebas se consideran procedimientos estadísticos válidos cuando los índices de asimetría y curtosis se sitúan entre -1 y 1 (Blanca et al., 2017) como se constata en el presente estudio. Se utilizaron la prueba de chi-cuadrado y el análisis univariante de la varianza (ANOVA) para determinar diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$) entre las distintas variables, así como correlaciones bivariadas de Pearson.

RESULTADOS

Los resultados generales muestran que la mayoría del alumnado se considera muy competitivo en el deporte (48,9 %), seguido de quienes se perciben como algo competitivos (40,6 %) y, en menor medida, nada competitivos (10,5 %). En relación con la cercanía y el contacto con la discapacidad, la mayoría no tiene familiares ni amistades cercanas con discapacidad (69,4 %), aunque más de la mitad ha tenido compañeros con discapacidad (53,2 %), y menos del 44 % ha compartido clases de educación física con ellos. Además, el 54,6 % ha participado en actividades deportivas inclusivas y el 5,9 % de los participantes manifestó tener alguna discapacidad propia. No se observaron diferencias significativas entre estas variables y los factores analizados, considerando sexo, grado académico y curso.

A continuación, se realizó un análisis comparativo de variables relacionadas con el grado de competitividad en el deporte, la presencia de familiares o amistades con discapacidad, la experiencia de haber tenido compañeros/as con discapacidad en el aula y en la asignatura de Educación Física, la participación en actividades deportivas inclusivas y la presencia de necesidades educativas especiales. Se consideraron diferencias en función del sexo, el grado académico y el curso de los participantes, empleando análisis descriptivos y pruebas de asociación mediante chi-cuadrado de Pearson. En las tablas se presentan los porcentajes y los residuos estandarizados corregidos, considerando estadísticamente significativos aquellos valores iguales o superiores a $\pm 1,96$ ($p < .05$), donde los residuos positivos indican que la frecuencia observada es mayor que la esperada y los negativos, lo contrario.

Análisis comparativos según el género

En relación con el género, los resultados muestran que este tiene un impacto significativo en las percepciones sobre la competitividad en el deporte y la educación física. En concreto, los hombres tienden a considerarse a sí mismos como más competitivos que las mujeres, mientras que estas presentan una mayor proporción en la categoría de "nada competitiva". En cuanto a la actividad física según el género, los hombres se identifican mayoritariamente como "muy competitivos" (65,4%), mientras que las mujeres se sitúan en mayor medida en la categoría de "algo competitiva" (52,6%). El valor de la prueba de chi-cuadrado resultó significativo ($p < 0,001$), lo que indica una relación estadísticamente significativa entre la competitividad percibida y el género.

La mayoría de los participantes (56,2%) manifestó no haber tenido compañeros/as con discapacidad en la asignatura de educación física, mientras que el 43,8% afirmó lo contrario. El análisis estadístico no mostró diferencias significativas en la distribución de las respuestas entre los distintos grupos analizados. En cuanto

a la participación en actividades deportivas con personas con discapacidad, se observó que el 62,1% de los hombres declaró haber participado en este tipo de actividades, en contraste con el 45,5% de mujeres que también reportaron dicha participación. El análisis estadístico, mediante la prueba de chi-cuadrado de Pearson, arrojó un valor de 12,799 con $p = 0,005$, lo que indica una asociación significativa entre el género y la participación en actividades deportivas inclusivas. Por último, la presencia de necesidades educativas específicas mostró porcentajes bajos en todos los grupos, con valores entre el 3,9 % en las mujeres y el 7,1 % en los hombres, alcanzando un 20 % en quienes prefirieron no decirlo. No se encontraron diferencias significativas ($X^2 = 3.57$; $gl = 3$; $p = .311$) (véase tabla 2).

Tabla 2. Comparación de percepciones y experiencias vinculadas a la inclusión según la variable género

Grado de competitividad en el deporte	% total	Género				X^2	gl	p
		Masculino	Femenino	Prefiero no decirlo	No binario			
Nada competitivo	10.5	2.8 % -	21.4%+	0.0%-	0.0%-	68.06	6	<.001
Algo competitivo	40.6	31.8% -	52.6%+	40.0%+	50.0%+			
Muy competitivo	48,9	65.4% +	26.0%-	60%+	50%+			
¿Tienes un familiar o amigo cercano con discapacidad?								
Sí	30.6	30.8%+	29.9%+	60.0%+	0.0%-	2.95	3	.398
No	69.4	69%-	70.1%+	40.0%-	100.0%+			
¿Has tenido un compañero con discapacidad en clase?								
Sí	53.2	50.2%-	56.5%+	80.0%+	50.0%-	2.86	3	.413
No	46.8	49.8%+	43.5%-	20.0%-	50.0%+			
¿Has tenido un compañero con discapacidad en clase de educación física?								
Sí	43.8	42.2%-	46.1%+	40.0%-	50.0%+	.617	3	.892
No	56.2	57.8%+	53.9%-	60.0%+	50.0%-			
Participación en actividades deportivas con personas con discapacidad								
Sí	54.6	62.1%+	45.5%-	40.0%-	0.0%-	12.79	3	.005
No	45.4	37.9%-	54.5%+	60.0%+	100.0%+			
Presenta alguna necesidad educativa específica								
Sí	5.9	7.1%+	3.9%-	20.0%+	0.0%-	3.57	3	.311
No	94.1	92.9%-	96.1%+	80.0%-	100.0%+			
N total	100	211	154	5	2			

Análisis comparativos según la titulación académica

El análisis de los datos según el grado universitario cursado revela que los estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD) presentan una clara tendencia a identificarse como más competitivos en comparación con sus pares de Educación Infantil y Educación Primaria. Específicamente, los estudiantes de CAFyD registran la mayor proporción en la categoría "Muy competitivo" (66,7%) y la menor en "Nada competitivo" (1,2%). En contraste, los estudiantes de Educación Infantil y Primaria muestran una distribución más equilibrada, con una representación más alta en las categorías de "Nada competitivo" y "Algo competitivo".

El análisis de residuos corregidos confirma diferencias estadísticamente significativas en la distribución de las respuestas. Los estudiantes de CAFyD están significativamente sobrerrepresentados en la categoría "Muy competitivo" (residuo corregido = 5,6), mientras que los estudiantes de Educación Infantil y Primaria muestran una sobrerrepresentación en la categoría "Nada competitivo" (residuos corregidos = 2,2 y 3,7, respectivamente). Finalmente, el p-valor obtenido ($< 0,001$) confirma la existencia de una asociación estadísticamente significativa entre la competitividad percibida en el deporte y el grado universitario.

En cuanto a la formación se observó que los estudiantes del grado de Educación Infantil presentan una menor proporción de participación en actividades deportivas con personas con discapacidad (38.7%) en comparación con los estudiantes de CAFyD, donde el porcentaje de participación es más alto (63.1%). El análisis estadístico, utilizando el test de Chi-cuadrado de Pearson, arrojó un valor de 9.443 con un $p = 0.024$, lo que indica una asociación significativa entre el grado académico y la participación en actividades deportivas

inclusivas. Finalmente, la presencia de necesidades educativas específicas mostró porcentajes bajos y similares entre las titulaciones, con valores entre el 3,2 % en Educación Infantil y el 9,8 % en Educación Primaria, sin diferencias significativas ($X^2 = 4.15$; $gl = 3$; $p = .245$) (véase tabla 3).

Tabla 3. Comparación de percepciones y experiencias vinculadas a la inclusión según la variable titulación académica

Grado de competitividad en el deporte	% total	Titulación académica			X^2	<i>gl</i>	<i>p</i>
		Educación Infantil	Educación Primaria	CAFyD			
Nada competitivo	8.8	19.4% +	21.4%+	1.2%-	44.597	6	<.001
Algo competitivo	39.6	54.8% +	52.6%+	32.1%-			
Muy competitivo	51.5	25.8% -	26.0%-	66.7%+			
¿Tienes un familiar o amigo cercano con discapacidad?							
Sí	32.4	35.5%+	34.4%+	27.4%-	4.17	3	.243
No	68.6	64.5%-	65.6%+	72.6%+			
¿Has tenido un compañero con discapacidad en clase?							
Sí	52.7	58.1%+	57.4%+	48.2%-	2.84	3	.417
No	47.3	41.9%-	42.6%-	51.8%+			
¿Has tenido un compañero con discapacidad en clase de educación física?							
Sí	44.5	54.8%+	44.3%-	42.9%-	1.53	3	.674
No	55.5	45.2%-	55.7%+	57.1%+			
¿Has participado en alguna actividad deportiva con personas con discapacidad?							
Sí	55.5	38.7%-	49.2%-	63.1%+	9.44	3	.024
No	44.5	61.3%+	50.8%+	36.9%-			
¿Presenta alguna Necesidad educativa específica?							
Sí	6.4	3.2%-	9.8%-	4.8%-	4.15	3	.245
No	93.6	96%+	90.2%+	95.2%+			
N total	100	31	122	168			

Análisis comparativos según el curso académico

El análisis revela diferencias significativas en la competitividad deportiva según el curso académico en el que se encuentran los estudiantes ($X^2 = 16.01$, $p = .042$). En el grupo de estudiantes que se consideran nada competitivos (8.8%), el porcentaje es significativamente mayor en segundo curso (19.0%), mientras que en primero (5.7%), tercero (6.7%) y cuarto (6.7%) es notablemente menor. En el nivel algo competitivo (39.6%), no se observan diferencias estadísticamente significativas entre los cursos. Sin embargo, en el grupo muy competitivo (51.5%), sí se encuentran diferencias significativas, con un porcentaje más alto en primer curso (59.3%) y el más bajo en segundo (34.5%), mientras que en tercero y cuarto los valores se mantienen elevados y similares.

En las variables relativas a la presencia de familiares o amistades con discapacidad, haber tenido compañeros/as con discapacidad en clase o en la asignatura de Educación Física, y la participación en actividades deportivas con personas con discapacidad, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los cursos ($p > .05$ en todos los casos). En relación con la participación en actividades deportivas con personas con discapacidad, el porcentaje más elevado se observó en cuarto curso (65,0 %), seguido de tercero (60,0 %). En primer curso la cifra fue del 55,3 %, y el porcentaje más bajo correspondió a segundo curso (39,7 %). No obstante, estas diferencias no alcanzaron significación estadística ($X^2 = 8.70$; $p = .068$). Por último, la presencia de necesidades educativas específicas mostró porcentajes muy similares en todos los cursos, con valores entre el 5,0 % (cuarto curso) y el 8,0 % (tercer curso), sin diferencias significativas ($X^2 = 1.36$; $p = .851$) (véase tabla 4).

Tabla 4. Comparación de percepciones y experiencias vinculadas a la inclusión según la variable curso académico

Grado de competitividad en el deporte	% total	Curso académico				X^2	gl	p
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto			
Nada competitivo	8.8	5.7 % -	19.0%+	6.7%-	6.7%-	16.01	8	.042
Algo competitivo	39.6	35.0% -	46.6%+	41.3%+	41.7%+			
Muy competitivo	51.5	59.3% +	34.5%-	52.0%+	51.7%+			
¿Tienes un familiar o amigo cercano con discapacidad?								
Sí	31.4	34.1%+	20.7%+	34.7.%+	33.3%-	3.91	4	.418
No	68.6	65.9%-	79.3%+	65.3.%-	68.3%+			
¿Has tenido un compañero con discapacidad en clase?								
Sí	52.7	58.5%-	55.2%+	50.7%-	48.3%-	8.65	4	.070
No	47.3	41.5%+	44.8.%-	49.3%+	51.7%+			
¿Has tenido un compañero con discapacidad en clase de educación física?								
Sí	44.5	51.2%+	44.8%+	36.0%-	45.0%+	6.29	4	.178
No	55.5	48.8%-	55.2%-	64.0%+	55.0%-			
Participación en actividades deportivas con personas con discapacidad								
Sí	55.5	55.3%-	39.7%-	60.0%+	65.0%+	8.7	4	.068
No	44.5	44.7%+	60.3%+	40.0%-	35.0%-			
Presenta alguna necesidad educativa específica								
Sí	6.4	6.5%+	6.9%+	8.0%+	5.0%-	1.36	4	.851
No	93.6	93.5%-	93.1%-	92.0%-	95.0%+			
N total	100	211	154	5	2			

Relaciones entre factores

Se analizaron las relaciones entre cuatro factores del cuestionario: Percepción sobre la educación inclusiva, Percepción de competencia sobre educación inclusiva adquirida, Actitud inclusiva y apertura hacia la diversidad, y Percepción sobre la profundidad percibida de la formación en inclusión. Los resultados muestran correlaciones positivas y significativas entre todos los factores. En concreto, la percepción sobre la educación inclusiva se correlaciona de manera significativa con la percepción de competencia sobre educación inclusiva adquirida ($r = .29$, $p < .01$), con la actitud inclusiva y apertura hacia la diversidad ($r = .48$, $p < .01$) y con la percepción sobre la profundidad percibida de la formación en inclusión ($r = .19$, $p < .01$). Por su parte, la percepción de competencia sobre educación inclusiva adquirida presenta correlaciones significativas más fuertes con la actitud inclusiva y apertura hacia la diversidad ($r = .64$, $p < .01$) y con la profundidad percibida de la formación ($r = .70$, $p < .01$). Finalmente, la actitud inclusiva y apertura hacia la diversidad se correlaciona de manera significativa con la profundidad percibida de la formación ($r = .59$, $p < .01$). Para facilitar la lectura de los resultados, se emplean los siguientes indicadores de significación: * $p < .05$; ** $p < .01$ (véase tabla 5).

Tabla 5. Correlaciones entre factores

Factor	1	2	3	4
Percepción sobre la educación inclusiva	-			
Percepción de competencia sobre educación inclusiva adquirida	.29**	-		
Actitud inclusiva y apertura hacia la diversidad	.48**	.64**	-	
Percepción sobre la profundidad percibida de la formación en inclusión	.19**	.70**	.59**	-
Media	3.50	3.08	3.29	2.84
DS	0,45	0,59	0,42	0,99

En términos de medias, los valores más altos corresponden a la percepción sobre la educación inclusiva ($M = 3.50$, $DS = 0,45$), seguida de la actitud inclusiva y apertura hacia la diversidad ($M = 3.29$, $DS = 0,42$), la percepción de competencia sobre educación inclusiva adquirida ($M = 3.08$, $DS = 0,59$) y, por último, la profundidad percibida de la formación en inclusión ($M = 2.84$, $DS = 0,99$).

En relación con el género, se observaron diferencias significativas en los factores de Percepción sobre la educación inclusiva y Actitud inclusiva y apertura hacia la diversidad, siendo las mujeres quienes obtuvieron puntuaciones más altas. Por otro lado, al analizar los factores según el tipo de grado y el curso académico, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de los factores, lo que sugiere que el alumnado muestra, en términos generales, una actitud similar hacia la educación inclusiva. No obstante,

los estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte presentaron puntuaciones medias más bajas, probablemente porque muchos cursan primero o segundo año y aún no han recibido formación específica en inclusión. De manera consistente, las diferencias significativas según el curso académico se encontraron únicamente en el factor Percepción sobre la educación inclusiva, con puntuaciones más bajas en primer curso, lo que refleja un conocimiento inicial más limitado sobre los principios de la inclusión.

DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo, por un lado, analizar cómo perciben los futuros docentes de Educación Infantil, Primaria y CAFyD sus propios enfoques en relación con la diversidad y la inclusión educativa, y por otro, examinar en qué medida estos profesionales en formación han recibido contenidos formativos vinculados con la implementación de la educación inclusiva y la sensibilización hacia la diversidad a lo largo de sus estudios de grado universitario.

En términos generales, los centros educativos necesitan docentes comprometidos y formados en inclusión educativa debido a la variedad y diversidad del alumnado en las aulas, un aspecto que coincide con otras investigaciones que así lo destacan (Goig et al., 2020; Khamzina et al., 2024). Esta realidad plantea la necesidad de impulsar transformaciones a nivel organizativo, cultural y curricular, en las que el profesorado desempeñe un papel central, adaptando su práctica a las características y necesidades específicas del alumnado (Khamzina et al., 2024). Estos planteamientos se relacionan con los resultados obtenidos en el presente estudio, donde más del 50 % del estudiantado afirmó haber compartido aula con compañeros/as con discapacidad. No obstante, en el caso de la asignatura de Educación Física, este porcentaje se reduce por debajo del 50 %, lo que evidencia, como señalan otros autores, que la integración no se produce de forma uniforme en todas las áreas, a pesar de que el alumnado con discapacidad participa con normalidad en otras asignaturas (Abellán et al., 2019; Solís et al., 2019).

Diferencias según el género

Los análisis muestran diferencias significativas en función del género, donde las mujeres presentan puntuaciones más altas en actitudes inclusivas, un patrón recurrente en la literatura (Abellán et al., 2019; Felipe-Rello et al., 2020). No obstante, algunos estudios en el ámbito específico de la Educación Física han identificado contextos donde los hombres manifiestan actitudes más favorables hacia la inclusión, especialmente cuando existe experiencia previa en actividades deportivas con alumnado con discapacidad (Solís et al., 2019). Este comportamiento diferencial también aparece parcialmente reflejado en los datos del presente estudio en el caso de CAFyD.

Diferencias según el Grado cursado

En relación con el grado cursado, aunque no se observan diferencias significativas, sí es relevante destacar que el alumnado de CAFyD es el que muestra una valoración menos positiva de la inclusión educativa en todos los factores analizados. Este dato no coincide con otros estudios que señalan que los estudiantes de educación física presentan actitudes más positivas (Jiménez et al., 2018), aunque sí se alinea con investigaciones que indican que el profesorado de secundaria tiene una actitud más negativa hacia la inclusión, en muchos casos a pesar de contar con mejor formación pedagógica, y en este caso, centrada en la actividad física y el deporte (Collado-Sanchis et al., 2020). Esta tendencia puede estar asociada a que su formación académica está muy enfocada en el ámbito deportivo, mientras que, en los otros grados analizados, los estudiantes reciben formación en la mayoría de asignaturas sobre la importancia de la inclusión educativa y atención a la diversidad en todos los niveles educativos (Felipe-Rello et al., 2020).

Por tanto, es fundamental incluir este tipo de formación relacionada con la atención a la diversidad de manera transversal en todas las titulaciones con el fin de favorecer la inclusión del alumnado en todos los niveles, etapas y actividades educativas. De esta forma evitar acciones segregadoras (Corres-Medrano et al., 2022; Jacob y Pillay, 2022). No obstante, los datos también se alinean con estudios que muestran que los futuros docentes de Infantil y Primaria presentan buenas creencias y actitudes positivas hacia la inclusión educativa (Hernández-Amorós et al., 2018).

De manera complementaria, resulta necesario avanzar hacia propuestas curriculares que integren la inclusión educativa como un eje transversal en la formación inicial docente, evitando que quede restringida a asignaturas puntuales o a experiencias aisladas. La literatura señala que la inclusión educativa debe constituir un eje transversal de la formación del profesorado, evitando que quede limitada a asignaturas aisladas o a experiencias puntuales. Tal como plantean Otondo et al. (2022), el fortalecimiento de los perfiles formativos en materia de inclusión exige que las universidades asuman un compromiso institucional que favorezca la coherencia entre la teoría y la práctica, incorporando espacios de reflexión, trabajo interdisciplinar y prácticas

situadas en contextos diversos. La incorporación de este enfoque permitiría que el futuro profesorado desarrolle competencias sólidas y sostenibles para atender a la diversidad en cualquier ámbito educativo, potenciando actitudes positivas y promoviendo escenarios de aprendizaje equitativos y no segregadores.

Diferencias según el curso académico

El curso académico emerge como un factor relevante. Los resultados muestran que el alumnado de primer curso presenta actitudes menos favorables hacia la inclusión, lo que coincide con estudios previos que asocian esta tendencia a la escasa formación inicial en esta temática (González y Macías, 2018; Jacob y Pillay, 2022). La ausencia de formación específica en los primeros años puede influir en la percepción de la inclusión y limitar la adquisición progresiva de competencias necesarias para atender a la diversidad. De hecho, investigaciones como la de Mayo (2022) advierten que la falta de formación durante la educación superior se traduce en actitudes menos favorables hacia la inclusión. Además, los resultados muestran que, aunque en la mayoría de los factores no se observan diferencias estadísticamente significativas según el curso, las medias tienden a ser menores en los cursos iniciales, lo que resalta la importancia de incorporar formación en inclusión desde etapas tempranas del grado (Abellán et al., 2019). Además, se observa que la competitividad en el deporte varía con el curso, siendo mayor la proporción de estudiantes muy competitivos en primero y de estudiantes poco competitivos en segundo, lo que podría reflejar el desarrollo progresivo de habilidades, actitudes y experiencias a lo largo del grado (Arnaiz-Sánchez et al., 2023). En conjunto, estos hallazgos sugieren que la introducción temprana de contenidos sobre inclusión y la orientación hacia actitudes y valores educativos son fundamentales para favorecer percepciones positivas y actitudes inclusivas en el alumnado (Hernández-Amorós et al., 2018).

Una interpretación destacada que se desprende de estos resultados es el papel decisivo que desempeña la formación inicial en la capacidad del futuro profesorado para responder adecuadamente a la diversidad del alumnado. Una preparación sólida en inclusión educativa constituye un factor clave para eliminar las barreras que encuentran los estudiantes con necesidades específicas de apoyo, permitiendo que todo el alumnado pueda aprender y participar en igualdad de condiciones (Khamzina et al., 2024; Navarro-Mateu et al., 2020). La literatura ha mostrado que las prácticas inclusivas dependen en gran medida de las actitudes del profesorado hacia la inclusión (Khamzina et al., 2024), un patrón que también se observa en este estudio, donde se identificaron correlaciones significativas entre la formación recibida, las actitudes y las competencias percibidas para atender a la diversidad. Esto subraya la relevancia formativa de la etapa universitaria, tal como señalan investigaciones previas (Flores et al., 2014), pero al mismo tiempo pone de manifiesto carencias persistentes en los planes de estudio (González y Macías, 2018). Cuando estos contenidos no se incorporan de manera adecuada en la formación inicial, resulta difícil que el profesorado pueda atender eficazmente a estudiantes con necesidades específicas más allá de intervenciones básicas o puntuales (Collado-Sanchís et al., 2020; Messiou et al., 2020).

Finalmente, entre las limitaciones del estudio se encuentra el hecho de que la muestra se limita a una única universidad, lo cual hace necesario contrastar los resultados con otras titulaciones, en otras universidades y con estudiantes de programas de máster, así como comparar las percepciones de los docentes en formación con aquellas de quienes ya están en ejercicio profesional, para comprobar si la formación recibida durante la etapa universitaria ha sido suficiente para una adecuada integración educativa en el ámbito laboral.

CONCLUSIONES

Del presente estudio se derivan las siguientes conclusiones, que sintetizan los principales hallazgos y aportaciones de la investigación.

1. En general, los futuros docentes muestran actitudes favorables hacia la inclusión educativa, especialmente en los grados de Educación Infantil y Educación Primaria.
2. En el alumnado del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se aprecia la necesidad de una formación más específica que contribuya a mejorar sus actitudes hacia la inclusión.
3. A medida que avanzan en su formación universitaria, los estudiantes tienden a manifestar actitudes más positivas hacia la inclusión, lo que subraya la importancia de introducir estos contenidos desde los primeros cursos.
4. Se observa una mayor tendencia en las mujeres a manifestar actitudes positivas hacia la inclusión en comparación con los varones.
5. No obstante, disponer únicamente de actitudes favorables resulta insuficiente; se requiere además una formación específica que permita al futuro profesorado responder de manera adecuada a la diversidad del alumnado.

6. Las universidades deberían integrar la formación en inclusión educativa como un eje transversal desde los primeros cursos de todas las titulaciones, tanto para mejorar la preparación profesional del estudiantado como para favorecer una sociedad más equitativa.
7. Una formación inclusiva adecuada contribuiría a prevenir procesos de estigmatización o estereotipación que pueden derivar en prácticas segregadoras dentro de las instituciones educativas.
8. Para avanzar hacia una inclusión educativa de calidad, resulta necesario acompañar al futuro profesorado en el desarrollo de una pedagogía inclusiva fundamentada y efectiva.

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no mantener ningún tipo de relación comercial o institucional con personas u organizaciones que pudiera generar un conflicto de intereses, comprometer la objetividad y veracidad de los resultados, ni de su análisis.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y USO DE LA IA

Los autores declaran que todas las afirmaciones, opiniones y datos contenidos en este artículo son responsabilidad exclusiva de sus autores y no del CIT ni de sus editores. Igualmente, los autores dicen cumplir con los estándares éticos indicados en nuestra carta de compromiso enviada junto al manuscrito original. En particular declaran que, en el texto, figuras, tablas y todas las secciones del artículo no se ha hecho uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) por lo que los textos se consideran propios de los autores, para efectos de propiedad intelectual. Por ello liberan de toda responsabilidad ética y legal a los editores y al CIT.

REFERENCIAS

- Abellán, J., Sáez-Gallego, N. M., y otros tres autores, Percepción de autoeficacia hacia la inclusión en futuros maestros de educación física, *Revista de Psicología del Deporte*, ISSN 1132-239X, 28(1), 143–156 (2019)
- Agustí, F. J., Angulo, A., y otros cuatro autores, Universal Design and Accessible Learning, Model DUA-A, Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (2021)
- Arnaiz-Sánchez, P., Escarbajal, A., Alcaraz, S., y De Haro, R., Teacher training for the construction of classrooms open to inclusion, <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2021-393-485>, *Revista de Educación*, 393, 37-67 (2021)
- Arnaiz-Sánchez, P., Arbadalejo, M. J., y Caballero, C. M., Perceptions of the students of the Master of Teaching in Secondary Education about their training in attention to diversity, <https://doi.org/10.47553/rifop.v98i37.1.94691>, *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 98(37.1), 375-394 (2023)
- Blanca, M. J., Alarcón, R., y otros tres autores, Non-normal data: is ANOVA still a valid option?, <https://doi.org/10.7334/psicothema2016.383>, *Psicothema*, 29, 552–557 (2017)
- Collado-Sanchis, A., Tarraga-Minguez, R., Lacruz-Perez, I., y Sanz-Cervera, P., Analysis of attitudes and perceived self-efficacy of teachers regarding inclusive education, <https://doi.org/10.5565/rev/educar.1117>, *Educar*, 56(2), 509-523 (2020)
- Corres-Medrano, I., Aristizabal, P., y Ozerinjauregi, N., Authority in the inclusive era: a case study with primary school boys and girls, <https://doi.org/10.47553/rifop.v97i36.1.87584>, *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 97(36.1), 225-242 (2022)
- Echeita, S. G., Evolution, challenges and barriers to the development of more inclusive education, <https://doi.org/10.5569/2340-5104.10.01.09>, *Revista Española de Discapacidad*, 10(1), 207-218 (2022)
- Felipe-Rello, C., Garoz Puerta, I., y Tejero-González, C. M., Cambiando las actitudes hacia la discapacidad: diseño de un programa de sensibilización en Educación Física (Changing attitudes towards disability: design of an awareness program in Physical Education), <https://doi.org/10.47197/retos.v37i37.69909>, *Retos*, 37, 713–721 (2020)
- Flores, G., Prat, M., y Soler, S., The voice of physical education teachers about their academic training in the face of multicultural reality: analysis of the situation and proposals for improvement, <http://dx.doi.org/10.6018/reifop.17.2.197501>, *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 17(2), 183-199 (2014)
- Florian, L., y Camedda, D., Enhancing teacher education for inclusion, <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1707579>, *European Journal of Teacher Education*, 43(1), 4–8 (2020)
- Goig, R., Martínez, I., González, D., y García, J. L., Strategies for Attention to Diversity: Perceptions of Secondary School Teaching Staff, <https://doi.org/10.3390/ijerph17113840>, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(11), 3840-3853 (2020)
- González, I., y Macías, D., Permanent training as a tool to improve the intervention of the physical education teacher with students with disabilities, <https://doi.org/10.47197/retos.v0i33.55056>, *Retos*, 33, 118-122 (2018)
- González-Gil, F., Martín-Pastor, E., y Poy, R., Inclusive education: barriers and facilitators for its development. Analysis of teacher perception, <https://doi.org/10.30827/profesorado.v23i1.9153>, *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 23(1), 243- 263 (2019)

- Hernández-Amorós, M. J., Urrea-Solano, M.E., Fernández-Sogorb, A., y Aparicio-Lores, M. P., Atención a la diversidad y escuela inclusiva: las actitudes del futuro profesorado, <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2018.n1.v3.1244>, *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1(2), 147-156 (2018)
- Jacob, U.S., y Pillay, J., A comparative study of pre-service teachers' knowledge and perceptions of, and attitudes toward, inclusive education, <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.1012797>, *Front. Educ.*, 7, 1012797 (2022)
- Jiménez, M., Rodríguez, H., Sánchez, S., y Rodríguez, J., Construcción del discurso en torno a la Educación Inclusiva, <https://doi.org/10.6018/reifop.21.1.305771>, *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 21(1), 185-217 (2018)
- Khamzina, K., Stanczak, A., y otros cuatro autores, Designing Effective Pre-service Teacher Training in Inclusive Education: a Narrative Review of the Effects of Duration and Content Delivery Mode on Teachers' Attitudes Toward Inclusive Education, <https://doi.org/10.1007/s10648-024-09851-8>, *Educ Psychol Rev*, 36, 13 (2024)
- Llorent, V. J., y Álamo, M., The initial teacher training in attitudes toward cultural diversity. Validation of a scale, <https://doi.org/10.22185/24487147.2019.99.08>, *Papeles de Población*, 25(99), 185-206 (2019)
- Mayo, M. E., Formación docente para la atención a la diversidad en el grado en maestro/a en educación infantil y primaria, *Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva*, ISSN 1889-4208, 15(2), 166-182 (2022)
- Messiou, K., Thien, L., y otros once autores, Student diversity and student voice conceptualizations in five European countries: implications for including all students in schools, <https://doi.org/10.1177/1474904120953241>, *European Educational Research Journal*, 21(2), 1-22 (2020)
- Muntaner-Guasp, J. J., Mut-Amengual, B., y Pinya-Medina, C., Las metodologías activas para la implementación de la educación inclusiva, <https://doi.org/10.15359/ree.26-2.5>, *Revista Electrónica Educare*, 26(2), 85-105 (2023)
- Muñoz-Cantero, J.M., y Losada-Puente, L., Implicaciones de la actitud docente en la calidad de vida del alumnado con alteraciones del desarrollo intelectual, <https://doi.org/10.5944/educXX1.19535>, *Educación XX1*, 21(2), 37-58 (2018)
- Navarro-Mateu, D., Franco-Ochoa, J., y Prado-Gascó, V. J., Measuring attitudes towards inclusion among university students pursuing education degrees: descriptive study, <https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1705562>, *Cultura y Educación*, 32(1), 43-63 (2020)
- Otondo, M., Espinoza, C. C., Oyarzo, X. L., y Castro, Á. N., Formación inicial del profesorado de matemática en la inclusión educativa: análisis de los perfiles de formación en universidades chilenas, <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062022000300133>, *Formación universitaria*, 15(3), 133-142 (2022)
- Paz, C., y Cardona, M.C., Cuestionario sobre competencias docentes en atención a la diversidad, Universidad de Alicante (2013)
- Pérez-Jorge, D., Alegre de la Rosa, O. M., y otros tres autores, Identification of teachers' knowledge and attitudes towards inclusion of students with special educational needs, <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n7p64>, *European Scientific Journal*, ESJ, 12(7), 64-81 (2016)
- Rodríguez, A., Vicente, E., De Mena, J.M., y Pérez, S., Effect of gamified physical activity practice on the mood of female basketball players in confinement stage, *Retos*, ISSN 1988-2041, 43, 10-16 (2022)
- Sanahuja, J. M., Mas, O., y Olmos, P., The role of support teachers in the regular classroom of a secondary education institute, <https://doi.org/10.5209/RCED.54608>, *Revista Complutense de Educación*, 29(4), 1041-1057 (2018)
- Slee, R., Belonging in an age of exclusion, <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1602366>, *International Journal of Inclusive Education*, 23(9), 909-922 (2019)
- Solis, P., Pedrosa, I., y Mateos-Fernandez, L. M., Assessment and interpretation of teachers' attitudes towards students with disabilities, <http://dx.doi.org/10.1080/11356405.2019.163095>, *Cultura y Educación*, 31(3), 576-608 (2019)